

В.И. СТАСЕВИЧ

Ближайшие и дальнейшие перспективы искусственного интеллекта*

Аннотация. Статья посвящена анализу больших языковых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Автор утверждает, что задачи, которые решает ИИ — это задачи принципиально не творческие: это перемалывание существующего; нового он породить не может и, в результате, что 95% проектов внедрения ИИ в коммерческие и производственные бизнес-процессы — проваливается.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, экономика, банковский сектор, интернет, технологии, редкие металлы.

Abstract. The article is devoted to the analysis of large language models of artificial intelligence (AI). The author argues that the tasks that AI solves are not fundamentally creative tasks: this is a grinding of the existing; it cannot generate a new one, and as a result, 95% of AI implementation projects in commercial and production business processes fail.

Keywords: Artificial intelligence, economy, banking sector, Internet, technologies, rare metals.

УДК 330
ББК 65в

ИИ: Расцвет накануне заката

Об ИИ полагается говорить не иначе, как с восторгом. Его предписано шире использовать и глубже внедрять в максимальное число сфер жизни, а детей приучать сызмальства пользоваться этим дивным достижением научно-технического прогресса.

Сомневаться в благах ИИ и его сияющих перспективах, по господствующему мнению, могут только унылые ретрограды. Единственное, о чем можно пожалеть, это о мириадах копирайтеров, «пи-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стасевич В.И. Ближайшие и дальнейшие перспективы искусственного интеллекта // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 45—50. DOI:

сателей газет» и вообще писателей и, разумеется, переводчиков, которых ИИ грозит лишить привычной кормовой базы и им придется искать что-то другое.

Меж тем люди, не просто причастные, а создавшие в свое время гигантскую индустрию ИИ (скептики говорят: «надувшие пузырь ИИ»), относятся к его перспективам не просто сдержанно, а весьма скептически. Томас Манн в знаменитом романе о Буддерброках верно заметил: *«Часто бывает, что внешние, видимые, осязаемые знаки и символы счастья, расцвета появляются тогда, когда на самом деле все уже идет под гору»*. Эта мысль универсальна и в полной мере применима к перспективам ИИ.

Весьма похоже, что ИИ в нынешней его инкарнации перспектив не имеет. Так считают люди, стоявшие у его истоков — Илья Суцкевер, Сэм Альтман. Илья Суцкевер, архитектор нынешнего подхода к ИИ (нейросети, большие языковые модели, обучение на массивах данных) в интервью в ноябре 2025 г. прямо заявил: та модель, которую сегодня разрабатывают, зашла в тупик. Почему?

Что может и чего не может ИИ?

Все данные, которые система использует для обучения, — использованы. Переработаны, перелопачены, пережеваны. Что было бы можно использовать еще — не появляется, нового ничего нет. Появляется бесчисленное количество текстов, «много букв», однако все это лишь комбинация бывшего. Это бывшее *в возрастающей степени* состоит из результатов деятельности того же ИИ. Сегодня мусор сети, на котором обучается ИИ, содержит, оценочно, 40% текстов, порожденных тем же ИИ. Иными словами, система питается своими собственными экскрементами. В результате ИИ галлюцинирует (т. е. выдает ложные ответы) с возрастающей частотой. То есть результаты деятельности ИИ прогрессивно ухудшаются.

Все задачи, которые решает ИИ, — это задачи принципиально не творческие: это перемалывание существующего; нового он породить не может. Как не может возникнуть новых элементов в калейдоскопе, сколько его ни тряс и ни крути: он может дать только новые комбинации имеющихся в нем элементов.

Никаких существенных обобщений ИИ сделать не может. *Главное, чего он не может — это выделить в физической реально-*

сти новые предметы и явления и дать им имена. Все термины, которыми пользуется ИИ, — старые. Средневековые мыслители говорили, что правильно назвать предмет — значит наполовину его познать. В этом содержится значительная доля истины. Так вот ИИ принципиально не способен к этому, он создает только новые бесчисленные комбинации старых идей и понятий. Именно поэтому он блестяще ложится на задачи написания рефератов, школьных сочинений, «топиков» по английскому, а также курсовых и дипломных работ и т. п., т. е. таких сочинений, которые не требуют привлечения и интерпретации фактов реальной жизни. Эти сочинения представляют собой нечто вторично, третичное и т. д. Это «литература из литературы», а не из жизни. ИИ очень годится для производства банальной музыки, столь же банальных картинок и т. п.

ИИ умеет программировать. Но и программный код, который он пишет, это тоже комбинация старого. Никакой новой сущности он не производит.

Принято радоваться, что-де вот ИИ вмиг делает подбор рейсов для поездки куда-то. Он немедленно сообщит туристу, на какие курорты ему ехать, когда и как. ИИ способен составить меню худеющей даме на столько-то калорий и т. п. Все это неплохо и даже полезно, но тут есть немалая засада. Курорта может не оказаться на свете, рейсы давно отменены, а предлагаемые продукты могут отсутствовать в продаже. Когда дело выходит за чисто бытовые пределы и требует ответственного подхода, приходится проверять ответ ИИ, т. е. сравнивать его ответ с физической реальностью. А эта работа зачастую может оказаться более дорогостоящей, чем «ручное» получение информации. Не видно предпосылок, что такое положение изменится. Оно и не может измениться, так как коренится с самой сути ИИ, основанной на нейросетях и больших языковых моделях. При этом ИИ обладает определенной пользой. Например, производит проверку кредитоспособности клиента банка. Раньше это называлось Big Data.

Определенное удобство создает то, что ныне поисковик не просто дает ссылки на разные сайты, а выдает прямо связный текст. Для малограмотного пользователя это большое облегчение. При этом совершенно очевидно, что такое положение вещей открывает блестящие возможности манипуляции массовым сознанием: получатель от-

вета не имеет доступа к тем источникам, которые его породили. Достаточно разместить в сети большое количество фейковой информации, и она будет использована очередной Алисой для ответа на вопросы пользователей. Алиса&Ко, даже если говорит относительно резонные вещи, наносит непоправимый вред умственному развитию молодого поколения, легализуя списывание и не приучая самостоятельно думать, делать выводы из фактов и т. п., что искони составляло суть образовательного процесса. Так что «побочкой» ИИ оказывается ни много ни мало разложение умственного потенциала человечества.

Отмечу, что в 1988 г., я, еще молодым еще программистом, участвовал в проекте так называемых экспертных систем. Тогда пытались с помощью автоматизации логических выводов воспроизвести процессы принятия решений специалистом; возникла даже такая фигура — «инженер по знаниям». Тогда пытались воспроизвести *процесс* мышления специалиста. В дальнейшем стали имитировать не процесс, а чисто внешний *результат*. Результат получается весьма ограниченной ценности.

Тогда зачем?

Тогда возникает естественный вопрос: какова же истинная причина иступленной гонки ИИ? Кто построит больше серверов? Кто запитает их электричеством? Вот еще и электростанции строить надо. И уже Трамп смотрит на Запорожскую АЭС, как кот на сметану, и мечтает получить ее хотя бы в управление. Зачем все это?

Главная причина: *наша цивилизация не имеет стимулов, или, как говорят, «драйверов» развития*. Гигантская суета так называемого *развития*, которому принято по привычке молиться, оказывается беспочвенной и бесполезной. И человечество, бизнес в первую очередь, судорожно старается придумать что-такое, что заставит колеса капитализма крутиться. В настоящее время (на самом деле, это «настоящее время» длится лет пятьдесят) единственным стимулом развития является навязывание людям все новых и новых потребностей. Эти потребности — выдуманные, искусственные, ложные, но с помощью манипуляции сознанием замороченных обывателей удается сделать так, чтобы они ощущались как истинные и насущные.

Дело в том, что к 1960-м и уж точно 1970-м гг. естественные и разумные потребности жителей, по крайней мере, «первого» мира

были удовлетворены. Какие это потребности? Еда в достаточном количестве и приемлемого качества стала производиться благодаря «зеленой революции», приличная одежда, достаточное и гигиеничное жилье. Все это стало доступно простому работающему обывателю. Были еще потребности, связанные с обороной. Атомная энергетика и космос выросли из этих потребностей. Что же дальше? А дальше — тишина.

И чтобы экономика крутилась, выдумываются все новые *как бы* задачи. Они возникают, раздуваются, вокруг них клубится гигантский хайп, а потом потихоньку (реже — с грохотом), рушатся, о чем забывают на следующий день, увлеченные гонкой за очередной химерой.

Единственным результатом очередного хайпа является адская суeta на бирже, кто-то покупает, кто-то привлекает деньги, банки выдают кредиты, некоторые обогащаются, деньги переходят из рук в руки... В общем, движуха. Открываются новые предприятия, должны обслуживать новую химеру, например, сейчас очень хорошо заработали производители компьютерных компонентов. Растет потребность в редких металлах и вообще ископаемых. Это не новость: во времена «золотой лихорадки» XIX в. больше всего заработали продавцы лопат и всего, что требовалось старателям, а вовсе не те, кто добыл золото.

Чем сердце успокоится?

Сегодня эта гигантская «движуха» малозаметно ломается и даже демонстрирует признаки свертывания. Так, банки отказывают корпорации «Oracle» давать в долг по причине отсутствия внятных перспектив монетизации. Известно, хотя это неприятное и даже психотравмирующее знание, что 95% проектов внедрения ИИ — проваливается. Вообще-то, в экономике есть много примеров, когда компании и проекты, имеющие высокую монетизацию, при этом убыточны, например, таковыми были до последнего времени маркетплейсы, «Uber». Но эти проекты полезны тем, что координируют деятельность громадного числа операторов рынка. В ИИ этой функции не просматривается. Разработчикам приходится буквально сочинять, придумывать, к чему бы приспособить этот ИИ.

Когда-то (в 2017—2018 гг.) такая же история происходила с блокчейном. Тогда в него вкладывались десятки миллиардов долларов. И кто о нем сегодня помнит? Подобная история произошла с Метавселенной, которую продвигал Цукерберг. Он вложил туда 80 млрд долл, и выяснилось, что это не нужно никому. Сейчас Метавселенная тихо умерла. Вполне вероятно, что такая же судьба постигнет и ИИ. Он будет использоваться в своих естественных пределах: для создания тривиальных текстов и картинок и т. п. Вообще-то, большую часть работ, которые способен выполнять ИИ, и людям-то выполнять не требуется...

Что я предполагаю в ближайшем будущем?

- Триллионный пузырь ИИ лопнет году в 2026—2027-м.
- Произойдет отзыв банковских гарантий, выданных под проекты ИИ.
- Произойдет прекращение финансирования дата-центров. Обитатели передовых стран увидят брошенные дата-центры и недостроенные электростанции.
- Произойдет распродажа акций компаний ИИ на бирже по бросовым ценам.
- Рухнет Экосистема Сбера. Г-н Греф перейдет на другую работу.

Скорее всего все мы доживем до этого. Что ж, поживем — увидим.

А.А. МАКОВЕЕВ

Стрессоустойчивость и труд в модели экономического поведения успешного человека*

Аннотация. В статье анализируются социально-психологические предпосылки формирования модели экономического поведения успешного человека через призму стрессоустойчивости и организа-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Макавеев А.А. Стрессоустойчивость и труд в модели экономического поведения успешного человека // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 50—63. DOI: